

ЗАВИСИМОСТИ НЕЛИНЕЙНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА ДЛЯ АНАЛИЗА ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБОЛОЧЕК

Касимов Турабой к.т.н, доцент

Яхшибоев Шерзод Рустамкулович к.ф.-м.н., (PhD) доцент

Раззоков Нуъмонхон Саидмахсудович старший преподаватель

Тлеубаева Тамара Айтаниязовна старший преподаватель

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Docteur Keita Daouda,

Directeur General de Institut Superieur des Mines et Geology de Boko (Guinee)

Аннотация Статья посвящена развитию эффективного метода расчета длительного деформирования нелинейной наследственности теории ползучести бетона для анализа длительной работы сложных форм секторальных оболочек при этом мера ползучести бетона рекомендуется определить в зависимости от возраста и длительности загрузений влажности и температуры окружающей среды в условиях средной Азии

Ключевые слова : Нелинейно–наследственный закон деформирования пространственно – напряженного состояния; параметр нелинейности; переменный модуль мгновенной деформации; модуль упругости; мера ползучести аппроксимация; деформации усадки коэффициент температурного расширения; призматическая прочность.

Аннотация . Мақола мураккаб шаклдаги секториал қобқларнинг деформацияланишини бетоннинг нозиклиги ирсий сирпанувчанлик назарияси буйича ҳисоблашда самарали услубни такомиллаштиришга бағишланган. Бу ҳолатда бетоннинг давомли юк таъсирида сирпанувчанлик ўлчовини Ўрто Осиё худудидagi намлик ва ҳароратга боғлиқ равишда аниқлаш таклифи этилади.

Калит сўзлар: Нозиклиги ирсий деформацияланиш қонуниятлари; фазовий-қучланиш ҳолати; Пуассон коэффициентлари; қучланиш функцияси; нозиклик қўрсаткичи; тез ўзгарувчан деформацияланиш модули; сирпанувчанлик ўлчови; апроксимация чўкиш деформацияси; ҳарорат таъсирида кенгайиш коэффициентлари; призматик мустаҳкамлик.

Введение. В тонких железобетонных оболочках при нагрузках, превышающих 0,2 от разрушающих, принятые ограничения в рамках линейной теории расчета могут не выполняться. В этом случае, для расчета гибких оболочек необходимо использовать нелинейные дифференциальные уравнения, которые учитывают конечные прогибы (геометрическая нелинейность) и неупругое поведение материала (физическая нелинейность). Для получения конкретных результатов в данном случае используются экспериментальные зависимости “ $\sigma_b - \varepsilon_b$ ”. В технической литературе опубликовано много предложений по аналитическому представлению этой зависимости полиномами различного вида, которые предназначены для конкретного случая расчета. Их применение требует нормированных параметров в каждом конкретном случае, что затрудняется отсутствием этих данных.

Основная часть. Исходя из отмеченного относительные деформации бетона при любом уровне загрузений (до разрушения), с учетом их предельных величин, определяют по выражению:

Рис.1 Экцентриситет приложения нормальной $\frac{P_0}{2}$ силы на участках с переломами поверхности оболочки.

$$\varepsilon_b = \left(\frac{1}{E}\right) \sigma^K. \quad (1)$$

Здесь, опытные параметры вычисляются по формулам: $K=1+m$

$$m = \frac{m_u}{0,8R_{bn}} (\sigma_b - 0,2R_{bn}) ;$$

$$m_u = \frac{l_n (\varepsilon_{bu} E_0)}{l_n R_{bn}} - 1 .$$

при

$$\sigma_b = 0,2R_{bn}, K=1; \quad \text{при } \sigma_b = R_{bn},$$

$$K = K_u = 1 + m_u .$$

Предельная сжимаемость для обычных и высокопрочных бетонов классов В10... В 80 [5, 9] определяется по выражению [4, 8]:

$$\varepsilon_{bu} = \frac{2R_{bn} + 95}{K_1 \cdot K_2 \cdot 10^{-5}}, \quad (2)$$

где R_{bn} - нормативная призменная прочность бетона;

$K_1=0,73$ - для мелкозернистого бетона;

$K_2=0,9$ - для бетона, подвергнутого тепловой обработке.

Таблица 1.

Значения коэффициентов K_w и K_t

Влажность, %	10	20	30	40	50	60	70
Коэффициент K_w	0,85	0,875	0,900	0,925	0,950	0,975	1,00
Температура, °C	10	20	30	40	50	60	-
Коэффициент K_t	1,05	1,00	0,95	0,875	0,800	0,700	-

Модуль деформаций бетона различных классов во всем диапазоне нагрузок, вплоть до разрушения оболочки, определяется из выражения:

$$E = \frac{\sigma_b^K}{\varepsilon_b} \quad (4)$$

Нелинейно-наследственный закон деформирования оболочки для пространственно-напряженного состояния, в соответствии с [2-3, 7, 13], считая коэффициенты Пуассона $\nu = \text{const}$, представим в виде:

$$\varepsilon_{ij} = (2 - \delta_{ij}) \left\{ \frac{(1 + \nu)\sigma_{ij}(t) - \nu\delta_{ij}S(t)}{E(t)} - \int_{\tau}^t [(1 + \nu)\sigma_{ij}(\tau) - \nu\delta_{ij}S(\tau)] \frac{\delta}{\delta\tau} \left[\frac{1}{E(\tau)} \right] d\tau - \right. \\ \left. - \int_{\tau}^t [(1 + \nu)\sigma_{ij}(\tau) - \nu\delta_{ij}S(\tau)] \times F[\sigma_i(\tau)] \frac{\delta}{\delta\tau} C(t, \tau) d\tau \right\} + \varepsilon_{shij}(t) + \alpha_{ij}(t)T, \quad (5)$$

Здесь:

$$\sigma_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{(\sigma_{\alpha\alpha} - \sigma_{\beta\beta})^2 + (\sigma_{\beta\beta} - \sigma_{zz})^2 + (\sigma_{\alpha\alpha} - \sigma_{zz})^2 + 6(\tau_{\alpha\beta}^2 + \tau_{\beta z}^2 + \tau_{z\alpha}^2)};$$

Функции и уровни напряжений принимаем по предложению Н.Х.Арутюняна и В.М. Бондаренко в виде [2, 4]:

$$F[\sigma_i(\tau)] = \sigma_i + \beta\sigma_i^m; \quad (6)$$

$$F[\eta_i(\tau)] = 1 + b \left(\frac{\sigma_i}{R_b} \right)^m; \quad m = 2$$

$$S(t) = \sigma_{\alpha\alpha}(t) + \sigma_{\beta\beta}(t) + \sigma_{zz}(t). \quad (7)$$

В выражениях (1) и (2) коэффициенты (параметры) нелинейности R и b определяются по рекомендациям [1,2]. Возможно применение функции напряжений типа:

$$F[\sigma_0(\tau)] = 1 + \beta\sigma_i^{m-1}(\tau); \quad \beta = \frac{\beta_0}{R^{m-1}}; \quad (8)$$

$$\delta_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{bmatrix} - \text{символ Кронекера};$$

$E(\tau)$ - переменный модуль мгновенной деформации бетонов во времени;

$$E(\tau) = E_0 [1 - \beta e^{-\alpha\tau}]$$

E_0 - начальный модуль упругости бетона;

β и α - опытные константы.

Для аппроксимации меры ползучести по выражению (3)

$$C(t, \tau) = C_3(\infty, 28) \cdot \theta(t) f(t - \tau) = C_3(\infty, 28) (A_1 + A_2 e^{-\alpha \tau}) \quad (3^a)$$

можно использовать зависимости С.И.Александровского [1, 3, 5-6, 11-12], В.М.Бондаренко [4]. Отклонение от статистической кривой в среднем не превышает 10%.

Меру ползучести бетона $C(t, \tau)$ и деформаций усадки для конструкции, эксплуатируемых в различных климатических условиях, рекомендуется определять в соответствии с [7, 8]:

$$C(t, \tau) = C_3(\infty, 28) \prod_{i=1}^n K_i; \quad 1/мПа; \quad (9)$$

$$\varepsilon_{sh}(t, \tau) = \varepsilon_{sh} q(\infty, 7) \prod_{i=1}^n M_i, \quad (10)$$

где $C_3(t, \tau)$, $\varepsilon_{sh}(\infty, 7)$ - предельная мера ползучести и деформации усадки бетона;

$\prod_{i=1}^n K_i$ - коэффициенты, определяемые по рекомендациям [7, 11-13]. Система нормированных коэффициентов K_i учитывает влияние основных факторов на величины меры ползучести и деформации усадки бетона;

α_{LT} - коэффициент температурного расширения бетона;

T - температура окружающей среды.

Выражение (3), с учетом (4), представим в следующем виде:

$$C(t, \tau) = C_3(\infty, 28) \cdot \theta(t) f(t - \tau) = C_3(\infty, 28) (A_1 + A_2 e^{-\alpha \tau}) \quad (11)$$

Здесь: $C_3(\infty, 28) = (48.45 \pm 7.35) \cdot 10^{-6} мПа$; $\alpha = -0,001$;

$\varepsilon_{sh}(\infty, 7) = (29,7 + 3,3) \cdot 10^{-5}$; $A_1 = 0,475$; $A_2 = 0,715$;

При расчете железобетонных оболочек, для оценки их работы в эксплуатационной стадии, меру ползучести бетона рекомендуется определять в зависимости от возраста и длительности загрузений, влажности и температуры окружающей среды, от масштабного фактора и призмочной прочности бетона, обеспечивая необходимую точность для практических расчетов (табл. 1)

В выражениях (1) и (3) для практических расчетов при $m=2$, параметр нелинейности рекомендуется определять по выражению:

$$\beta = \beta_1(\eta, R_{bn}) K_1(\eta, t - \tau), \quad (12)$$

где $\beta = \beta_1(\eta, R_{bn})$ - значение параметра нелинейности в зависимости от относительного уровня напряжений (загружений) и призмочной прочности определяются по табл. (2)

$K_1(\eta, t - \tau)$ - коэффициент нелинейности в зависимости от относительного уровня напряжений (загружений) и длительности загрузений определяется по табл. (3)

Результаты анализа экспериментальных данных показывают, что коэффициент Пуассона V при длительном загрузении оболочек можно принимать постоянным. Есть утверждения, что $V_t = 0$ и $V_t > V$. Большинство исследователей склоняются к тому, что следует принимать $V_t = V$.

Принимая $E(t) = E_\tau = const$ на основе гипотезы Кирхгофа-Лява, соотношение (1) представим в виде:

$$\varepsilon_{ij} = (2 - \delta_{ij}) \left\{ \frac{(1 + V) \sigma_{ij}^Z - V \sigma_{ij} S^Z}{E} - \int_{\tau_1}^t [(1 + V) \sigma_{ij}^Z - V \sigma_{ij} S^Z] \times F(\sigma_i^Z) \cdot K(t, \tau) d(\tau) \right\}, \quad (13)$$

где

$$K_{(t, \tau)} = \frac{\partial}{\partial \tau} C(t, \tau); \quad (14)$$

$$\sigma_i^Z = \sqrt{(\sigma_{\alpha\alpha}^Z)^2 - \sigma_{\alpha\alpha}^Z \sigma_{\beta\beta}^Z + (\sigma_{\beta\beta}^Z)^2 + 3(\tau_{\alpha\beta}^Z)^2}. \quad (15)$$

По предложению Н.Х. Арутюняна [2] будем считать, что интенсивность напряжений σ_i и деформаций ε_i при объемном напряженном состоянии связаны между собой той же зависимостью, что и напряжения и деформации в одномерной задаче:

$$\varepsilon_i(t) = \frac{\sigma_i(t)}{E(t)} - \int_{\tau_1}^t \sigma_i(\tau) \frac{\partial}{\partial \tau} \frac{1}{E(\tau)} d\tau - \int_{\tau_1}^t f[\sigma_i(\tau)] \frac{\partial}{\partial \tau} C(t, \tau), \quad (16)$$

где

$$\varepsilon_i = \frac{2}{3} \left\{ \left[\frac{1-V+V^2}{(1-V)^2} \right] \varepsilon_{\alpha\alpha}^2 + \varepsilon_{\beta\beta}^2 + \varepsilon_{\alpha\alpha} \varepsilon_{\beta\beta} \left(\frac{3V}{1+V^2} - 1 \right) + \frac{3}{4} \gamma_{\alpha\beta}^2 \right\}^{\frac{1}{2}}. \quad (17)$$

В практических расчетах железобетонных оболочек при длительной загрузке с использованием нелинейно-наследственного закона ползучести типа (1), для обеспечения эксплуатационных качеств конструкций, необходимо учесть влияние климатических условий районов строительства. Наиболее неблагоприятным климатическим условием для эксплуатации конструкции по данным [8-9] является резко континентальные климатические условия.

Центральной Азии, где в летнее время температура на поверхности железобетонных конструкций достигает до 80,Ю, в тени - до 45 °С, а относительная влажность при этом снижается до 6%.

В расчетах оболочек, предназначенных для этих районов, при температуре, не превышающей 60 °С, в выражении (1), последним членом учитывающим влияние температуры, пренебрегаем. Влияние температуры и влажности учитываем при определении величины деформации ползучести и усадки бетона (табл. 1). Это значительно упрощает процесс практических расчетов оболочек.

Выводы. На основе проведенных исследований, развита методика расчета железобетонных секториальных оболочек различных геометрических форм на действие кратковременных и длительных нагрузок с учетом нормированных параметров нелинейного деформирования.

Для расчета таких оболочек на действие кратковременной нагрузки получена разрешающая система уравнений в смешанной форме, позволяющая учитывать физическую и геометрическую нелинейность, изменения жесткостных параметров, связанных с образованием и развитием трещин при различных уровнях нагружения.

На основе теории гибких оболочек и нелинейных зависимостей наследственной теории ползучести, получены разрешающие уравнения, описывающие квазистатическое движение рассматриваемого класса конструкций. Уравнения позволяют оценить и прогнозировать напряженно-деформированное состояние оболочек в стадии эксплуатации с учетом

влияния климатических условий районов строительства.

Учет в расчетах физической и геометрической нелинейности, трещинообразования и длительности нагружения приводит к существенному перераспределению внутренних усилий и перемещений, достаточно близкому к действительному их распределению в конструкциях.

Литература

1. Александровский С.В. Расчет бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия с учетом ползучести. – М.: Стройиздат, 1973. – 432 с.
2. Арутюнян Н.Х. Некоторые вопросы теории ползучести. – М – Л.: Гостехиздат, 1952. – 324 с.
3. Ахвледиани Н.В., Пушкарадзе Г.Н. Несущая способность составных железобетонных оболочек на плоском контуре. “Пространственные конструкции зданий и сооружений”. Исследования, расчет, проектирование; Сб.статей. Вып. 7. – НИИЖБ, ЦНИИСК. М. – 1991. – С.5-8.
4. Берг О.Я., Шербаков Е.Н. К учету нелинейной связи напряжений и деформаций ползучести бетона в инженерных расчетах //Иzv.ВУЗов, сер. Строительство и архитектура. – 1973. - № 12. – С. 14-2.1
5. Мельник Р.А., Раззаков С.Р. Исследование в условиях сухого климата усадки, условно – линейной и нелинейной ползучести бетонов прочностью 90 и 100 МПа для преднапряженных железобетонных конструкций среднеазиатского региона. Сообщение на УШ Международном Конгрессе ФИП, Лондон, 30 апреля – 5 мая 1978 г., М.: ФИП, НК СССР, 1978, 14 с.
6. Раззаков С.Р. Поведение составных оболочек при высоких уровнях нагружения с учетом предистории нагружения.// Бетон и железобетон. – 1992. - №9. С. 22-25.
7. Раззаков С.Р. Разрешающая система уравнений железобетонных пологих составных оболочек при нелинейной ползучести. //Проблемы механики. АН Узбекистана. – 1992. № 5.
8. Руководство по проектированию железобетонных пространственных конструкций покрытый и перекрытый/ НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1979. – 421 стр
9. Косимов Т.К. Расчет железобетонных секториальных оболочек с учетом ползучести. Монография. Самарканд – 2022. 140 стр

10. Косимов Т.К. Разрешающая система уравнений железобетонных секториальных оболочек с учётом предистории нагружения. Марказий Осиё шароитида бино ва иншоотларнинг зилзилабардошлиги муаммолари. Самарканд., 1994., С. 48-51.

11. Kh Khudoynazarov and Sh.R Yaxshiboyev 2020 The Mathematical Model of Transverse Vibrations of the Three-Layer Plate. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 614 012062. DOI: 10.1088/1755-1315/614/1/012062.

12. Яхшибоев Ш.Р. Антисимметричные колебания трехслойной, поперечный шарнирно-опертая пластины. Eurasian journal of academic research.// 20-28 с. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/12607>

13. N.Razzakov, Sh.Yaxshiboyev, N.Razzakov, Sh.Buribaev Modeling the operational state of suspended roofs with large spans and unique load-bearing elements E3S Web of Conferences 2024 Second International Conference on Sustainable Technologies in Civil and Environmental Engineering (ICSTCE 2024) <https://www.e3s-conferences.org/>

